

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА

Е.В. Ли

к.ф.н., доцент ТГПУ им Низами

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль культуры в педагогической деятельности. Культура явление сложное и многогранное. Педагог является обладателем не только общей культуры, но и педагогической. Нравственная культура составная часть культуры и неотъемлемая характеристика личности и общества.

Ключевые понятия: педагог, педагогическая деятельность, культура, педагогическая культура, учащиеся, обучение, воспитание, профессиональная компетенция

ABSTRACT

The article analyzes the role of culture in pedagogical activity. Culture is a complex and multifaceted phenomenon. The teacher is the owner of not only general culture, but also pedagogical. Moral culture is an integral part of culture and an integral characteristic of the individual and society.

Keywords: teacher, pedagogical activity, culture, pedagogical culture, students, training, education, professional competence

ANNOTATSIYA

Maqolada madaniyatning pedagogik faoliyatdagi oʻrni tahlil qilinadi. Madaniyat murakkab va koʻp qirrali hodisa. Oʻqituvchi nafaqat umumiy madaniyatning, balki pedagogik madaniyatning ham egasidir. Axloqiy madaniyat madaniyatning ajralmas qismi va shaxs va jamiyatning ajralmas xususiyatidir.

Kalit soʻzlar: oʻqituvchi, pedagogik faoliyat, madaniyat, pedagogik madaniyat, talabalar, oʻqitish, taʼlim, kasbiy kompetentsiya

Образование как один из важнейших видов деятельности человека привлекало внимание мыслителей с древности и сегодня не теряет своей актуальности. В образовании проводится множество реформ и трансформаций, которые зачастую, носят хаотичный и импульсивный характер. Это вполне объяснимо, поскольку мы находимся в состоянии поиска. Иногда мы пытаемся натянуть чужой кафтан на себя, т.е. примерить эффективные прогрессивные методы, преобразования без учета наших реалий. Но, образование система

сложная, состоящая из множества элементов: обучающихся, обучающихся, чиновников, технического оборудования, информационной оснащенности и др. В образовательный процесс включены педагоги и учащиеся, каждый из которых имеет свой духовный мир, психические механизмы, нравственные установки.

Педагог имеет важную значимость в обучении и воспитании личности и сегодня особенно важно во время девальвации многих ценностей, в том числе и роли педагога. В. Астафьев в романе «Последний поклон» описывает своих учителей, уважение всей деревни к ним, но и поведение самих учителей было интеллигентным. В традиционной педагогике учитель является носителем знаний, которые передает ученикам для усвоения. В современной педагогике, которую принято называть инновационной, педагог является наставником, и процесс обучения представляется как соучение учителя и ученика. Нельзя не признать эффективность такого обучения, но как оно может успешно реализовано в школьном классе или вузовской группе, количеством 30-40 обучаемых.

Понятие культура трактуется широко. К культуре относят то, что человек создал: материальное и духовное. «Нравственная культура педагога – это сложная интегральная система личных и профессиональных качеств педагога, характеризующих степень развития и саморазвития его нравственных качеств (мотивов, ценностей, убеждений, знаний, умений, чувств и способностей), которые проявляются в различных ситуациях нравственного выбора и нравственной деятельности в сравнении с тем гуманными ценностями, принципами, правилам, которые в современной социокультурной среде и профессиональной деятельности принято считать нормативными и/или идеальными». [1. С. 14]

Профессиональная культура педагога основывается на его общей культуре, психических реакциях и духовно-нравственных качеств и ценностей. Педагогическая культура включает в себя не только культуру, но и педагогическую компетентность, его знания и навыки профессиональной деятельности. Под профессиональной компетенцией рассматривается «результат перехода от обучения до приобретения необходимого профессионального опыта – профессионализма, соответствующего квалификации специалиста, включающего систему социально-ценностных ориентиров, научно-когнитивные нормы деятельности, профессиональные и предметно-научные нормы и ценности» [2. С.20]. Педагогическая культура имеет сложную структуру, состоящую из целей, идеалов, ценностей, методов.

Идеал, как образец некоего совершенства изменчив в каких-то нюансах, но его основа, стержень является неизменным. Нравственный идеал педагога позволяет ему корректировать свое поведение и деятельность.

В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко утверждают, что педагогическая культура является составной частью общей и существует в материальной и духовных сферах. К материальным ценностям относятся средства обучения и воспитания. «Педагогические знания, теории, концепции, накопленный обществом педагогический опыт и выработанные профессионально-этические нормы составляют духовные ценности педагогической культуры» [3. С. 82].

Под педагогической культурой понимают: уровень овладения теорией и практикой; высокую степень развития личных качеств и подготовки; сложную социальную характеристику личности учителя, окружающую его педагогическую позицию; часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности образования и др.» [4. С. 10-11]. В педагогическую культуру включены: «культура умственного и физического труда; культуру самообразования и саморазвития, самоорганизации; культуру быта; культуру общения и культуру досуга» [3. С. 83].

Л.В. Бычкова и А.Н. Иоффе выделяют три «Само» как субъектные качества педагога: «Само-определение, Само-реализация и Само-сохранение - становятся основой, позволяющей педагогу адекватно отвечать на вызовы времени и выстраивать свою деятельность...» [5. С. 46]. Они необходимы для коммуникации, которая является важным элементом педагогической деятельности, зачастую от установленного контакта зависит заинтересованность обучающегося и эффективность его обучения. А.А.Петрусевич и Е.В. Чухина отмечают самосовершенствование: «Для него характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание» [6. С. 45]. Исследователи педагогической деятельности отмечают неотъемлемую работу педагога над собой и самоконтроль.

Модель профессионально-педагогической культуры, по мнению Л.Г.Набиуллина, состоит из: аксиологического, технологического и личностно-творческого компонентов» [7. С. 35]. Аксиологический компонент представляет собой совокупность педагогических ценностей: знания, идеи, концепции. Технологический компонент представляет профессиональная, педагогическая компетентность. Личностно-творческий компонент представляет способность к творчеству, его творческую самореализацию.

К качествам творческого специалиста А.А. Петрусевич и Е.В. Чухина относят: «эрудированность, увлеченность, хорошую память, способность к

самоанализу, умение сосредоточиться, умение четко и логично формулировать свои мысли, умение просто думать о сложных вещах, высокую интенсивность генерирования идей, умение критически оценивать результаты исследований» [6. С. 66].

Необходимыми качествами педагога Л.В. Бычкова и А.Н. Иоффе отмечают следующие: «педагогический слух, педагогический ритм, педагогическая реакция, педагогический такт, педагогический вкус, педагогическая интуиция» [5. С. 53]. Они помогут установить обратную связь с учащимися. «Педагогический такт заключается в умении найти подход к детям, установить с ними контакт, и взаимоотношения с родителями и учителями» [8. С. 82].

Нравственными качествами педагога являются: «любовь к детям; ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка; терпимость, доброжелательность; доверие и уважение к учащимся» [6. С. 72]. Работа педагога без любви к детям не приносит чувства удовлетворения и является нравственно неоправданной. Любовь к детям реализуется в самоотверженности, великодушии, доброте, взаимопомощи, взаимоуважении, ответственности и справедливости педагога.

Таким образом, педагог является не только носителем знаний, передающим их и обучающих учащихся, но обладателем нравственных, культурных качеств, без которых он не может обучать и воспитывать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Андреев В.И. Педагогическая этика: инновационный курс для нравственного саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 272 с.
2. Кормакова В.Н., Щеглова Т.М. Формирование культуры профессиональной компетентности будущего специалиста в условиях профессионального образования // Профессионально-педагогическая культура учителя и преподавателя: содержание, модели и технологии образовательной деятельности: мат. конф.– Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2019.- 230 с.
3. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2002.- 268 с.
4. Ошкина А.А. История педагогической культуры: учеб.-метод.пособие.- Тольяти: ТГУ, 2011. - 68 с.

5. Бычкова Л.В., Иоффе А.Н. Культура педагога: развитие личностного и профессионального потенциала // Педагогические технологии. № 4. 2020.- С. 44-55
6. Петрусевиц А.А., Чухина Е.В. Педагогическая этика: учебное пособие - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2018.- 296 с.
7. Набиуллин Л.Г. Профессионально-педагогическая культура учителя как основа формирования ценностных ориентаций учащихся // Человек и образование. № 2 (39). 2014.- С. 33-38
8. Профессиональная этика педагога: учебно-методическое пособие / Сост. И.В.Тимонина.- Кемерово, 2014.- 203 с.